

Avqust, 2025-Yil

**БУРУН ТЎСИҒИ ШИКАСТЛАНИШИДАН КЕЙИНГИ ДАВРДА 18-44 ЁШЛИЛАРДА
ЮЗАГА КЕЛГАН ПОЛИПОЗ РИНОСИНУСТЛАРДА БУРУН ШИЛЛИҚ
ҚАВАТЛАРИНИНГ МОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИ**

Юлдашев Кахрамонжон Шукуржон ўғли

Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт. Травматолог-ортопед
fayoziddinmurodov@gmail.com Фарғона шаҳар.

Маҳкамов Носиржон Жўраевич

Андижон давлат тиббиёт институти, т,ф,д., Профессор.
nosirzonmahkamov5@gmail.com Андижон шаҳар.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16809911>

Аннотация. Бурун тўсиғи шикастланишидан кейинги даврда ривожланган сурункали полипоз риносинустни ривожланишида, асосий жараён бу, шиллиқ қаватни рецидивланган серозли яллиғланиши оқибатида, бўқишга учраган шиллиқ қаватнинг ўчоқли бўқиши ва қон томир компонентларини шу сохаларда кўпайиши билан намоён бўлади.

Морфологик жихатдан полипоз риносинустни таркиби ва структураси ҳам айнан, юқорида келтирилган синусит билан деярлик ўхшаш бўлиб, экссудатнинг табиатига ҳам боғлиқ бўлади. Шиллиқ қаватни сўргичсимон ўсиши ва базал қаватни қалинлаиши оқибатида, секретор эпителиларини метаплазияси ва полипоз хосилаларни шаклланишига олиб келганлиги аниқланди.

Калит сўзлар: морфология, бурун тўсиғи, полипоз риносинусит, гиперплазия.

Муаммонинг долзарблиги. Дунёда сўнгги ўн йилликда турли хил бурун ва бош мия жароҳатларидан кейин ривожланадиган бурун тўсиғи шикастланиши хар 100 мингта инсонга (18-44 ёшлиларда) 65-75 тани ташкил этади. Бу эса, бурун бўшлиғи шиллиқ қаватларида неопластик жараёнларни юзага келиши учун шарт шароит яратади. АҚШ ва Буюк Британия, Европа давлатларида хар 100 мингта инсонга ўртача 45-55 тани ташкил этса, Россия федерациясида ушбу кўрсаткич, турли хил бўлиб, ўртача 100 мингтага 75-95 тани ташкил этса, МДХ давлатларида айниқса, меҳнат мигрантлари орасида 100 мингтага 175-225 тани ташкил этади. Бу эса, муаммони долзарблигини англатиб, беморлар бурун тўсиғи шикастлангандан кейинги 1-3 йилдан кейин мурожат қилишса, 56,7% эса 5 йилдан кейин мурожат этиб, полипоз риносинусит, неопластик жараёнларга ўтгандан кейин 13,7% мурожат қилишади. Бу эса, меҳнатга лаёқатли контингентни жами 5,7% ни қобилиятсиз ҳолатга келиши, муддатдан олдин турли даражадаги ногиронликка олиб келиши билан жихатланади. Охириги пайтларда айниқса, меҳнат мухожирлари орасида Ўрта Осиёдан бўлган мигрантлар орасида, 100 мингтага 515 тани ташкил этиб 2022 йил маълумотлари бўйича, аксарияти 18-44 ёш атрофидаги эркак жинсли контингентга мансублиги аниқланган. Ушбу ҳолатларда, жами 73,6% беморлар 1-3 йилдан кейин нафас олишни бузилиши, билан мурожат қилишса, 26,4% ҳолатдан 5-7 йилдан кейин мурожат қилишади. Неопластик тарнсформацияланиши бўйича, хавфли ўсмалар кўринишида аденоматоз полипларни учраши ўртача 3,7% ҳолатда аниқланса, 5 йилдан кейинги даврда ушбу кўрсаткич, 5,8% га ошиши, 100 мингта аҳоли орасида ўртача 570 тасида аденоматоз полиплар аниқланган.

Аvgust, 2025-Ҳил

Ҳозирги вақтда бурун бўшлиғини эндоскопик текшириш маълумотлари, бурун ва бурун ёндош бўшлиқлари КТ, ўтказилган функционал текширувлар таҳлили асосида патологик жараёни бартараф этиш, бурун ва бўшлиқларнинг шиллик пардаси, анатомик суяк тузилмаларини максимал равишда сақлаб қолиш, уларнинг конфигурациясини тўғирлаш, йўқолган функцияларни тиклашга йўналтирилган даволаш режаси белгиланишига қарамасдан, полипоз риносинустларни кўп учраши айниқса, бурун суяклари шикастланишларидан кейинги даврда учраши ҳамон ўзгармаган. Бу эса, бурун тўсиғи шиллик қаватини шикастланишдан кейинги даврда ёшга доир хос морфологик ва иммуногистокимёвий жихатлари бўйича, чуқур ўрганишларни ва ташхислашда аниқ мезонлар ишлаб чиқарилишини тақозо этади.

Муҳокама ва натижалар. Сурункали полипоз риносинусит шиллик қаватдаги сурункали яллиғланишнинг гиперреактив тусда кечиши шиллик ва шиллик ости қаватларини сўрғичсимон бўртиб чиқиши ва турли хил полип кўринишида шиллик қаватнинг қалинлашиши ва нафас йўллари тўсилиши билан давом этадиган жараёндр.

Бунда асосан, шиллик қават юзаси қопловчи эпителийсининг бир қаватли ва кўп қаватли метаплазияга учраган кўринишда бўлиши, шиллик қават базал мембрана-сининг қалинлашганлиги, хар хил калибрли қон томирларида тўлақонлик белгиларини шаклланиши аниқланди.

Сурункали полипоз риносинуситни юзага келишида асосан, аллергия фонда рецидивланган серозли яллиғланишни давом этиши, лимфоцитларни шиллик қават стромасида кўп миқдорда тўпланиши, МАЛТ тузилмаларида имунокомпетент хужайраларнинг сон жихатдан ошганлиги ва гиперплазияланган лимфоид фолликулаларнинг бўлиши билан характерланади. Стромада, жуда кўплаб кичик ва майда калибрдаги қон томирларнинг кўпайиши, эндотелий ўсиш омили таъсирида коллатерал тармоқларга бой бўлган посткапилляр венулаларнинг кенгайиши, шиллик қаватнинг бўкиши ва сўрғичсимон бўртиб чиқиши натижасида полипоз хосилалар шаклланади. Сурункали полипоз риносинуситни морфологик таркибига кўра, кистоз-безли тури, аденоматоз тури, эпидермисланувчи, ангиоматоз (қон томир чигалларига бой тури), ўтувчи хужайрали полипларга бўлинади.

Хулоса

Демак, 18-44 ёшлиларда ривожланган полипозли риносинустда, шиллик қаватнинг сўрғичсимон кўринишдаги бўртиб чиқиши, морфологик жихатдан таркибида лимфоцитар, эозинофилли инфильтрат ўчоқларининг бўлиши, шиллик қават таркибида қон томирларнинг тўлақонли ва фибраматоз ўчоқларининг бўлиши билан характерланади. Шиллик қаватда гипелзаияга учраган эпителий қопламаси ва шиллик ости қавати базал мембранасининг қалинлашганлиги аниқланди. Шиллик қаватнинг барча компонентларини сўрғичсимон ўсиб чиққан (поли) ҳам аниқланади. Айнан, гистологик жихатдан хавфлилик даражасига кўра полипоз риносинусит бу ўсма олди жараёни бўлиб, хавфсиз кўрсаткичлардан хавфли бўлган аденоматоз безли ўсманинг шаклланишига олиб келиш эҳтимоли юқорлиги билан намоён бўлди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Арефьева Н.А.Вагапов В.Ш. Морфологические изменения слизистой оболочки носа у больных риносинуситом. Журнал. Морфология. Санкт-Петербург 2002-121, №2 3.С.11-12.
2. Арифов С.С., Далиев А.Г. Тажрибада алергик ринитни ўтказиш услуби. Материалы конф.оториноларингологов Узбекистана. 2017. Бухара. Стр 73-74.
3. Польнер С.А. Анатомические и физиологические особенности полости носа. Этиология, патогенез, клиника ринита.М.: Materiamtidia, 1999. Вып.3. С.11-25.
4. Касимов Х.К., Касимов К., Усманова Н.А., Улмасов Б. Вопросы патогенетической терапии острого синусита, протекающего на фоне аллергического ринита у детей. Вестник КГМА, 2019,№ 2, стр.58-62.
5. Мужичкова А.В. Клинико-морфологические особенности хронизация воспалительного процесса верхнечелюстной пазухе. Автореф. дис.канд.мед. наук.М.,2011 22 стр.
6. Пискунов Г.З. Клиническая ринология М. 2017. 750 стр.
7. Eccler R. Rhinomanometry and nasal challenge // Rhinotis.- New York,1989.-P. 53-69.
8. Maskay J.S. Classification and differential diagnosis of rhinitis // Tur. Resp. Rev.- 1995. №4.- S. 7-245.
9. Saco TV, Pepper A, Casale TB. Uses of biologicsin allergic diseases: What to choose and when. Ann Allergy Asthma Immunol, 2018, 120: 357-366.
10. Stokken J., Gupta A., Krakoyits P., Anne S. Rhinosinusitis in children: A comparispon of patients requirenq surger for acute complications versns chonic disease. Am. J. Otolarinqol 2014; 35:5: 641-646.
11. Касимов Х. К., Касимов К. К., Усманова Н. А. Изучение влияния нарушения обмена железа на морфологические структуры слизистой оболочки носа и околоносовых пазух (экспериментальное исследование) // Re-health journal. 2019. №1.
12. Касимов К, Кахаров ЗА, Касимов ХК, Абдурахимов АХ, Бобоев ММ. Определение путей лимфотока из носа и околоносовых пазух у собак в эксперименте. InАктуальные проблемы медико-биологических дисциплин 2019 (pp. 311-314).
13. Касимов К, Кахаров ЗА, Касимов ХК, Абдурахимов АХ, Бобоев ММ. Морфологические и микологические исследования миндалин у больных хроническим тонзиллитом. InАктуальные проблемы медико биологических дисциплин 2019 (pp. 309-311).
14. Касимов К, Кахаров ЗА, Касимов ХК, Абдурахимов АХ, Бобоев ММ. Изучение влияние климата аридной зоны на морфологическую структуру слизистой оболочки носа и околоносовых пазух в эксперименте. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych.:116.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH